

KOGNITIV PSIXOLOGIYA VA UNING ASOSCHILARI

Madgafurova Dilfuza Oxunovna

Qo`qon davlat universiteti katta o`qituvchisi

Annotatsiya: mazkur maqolada kognitiv psixologiya va uning asoschilari Jan Piaje, Edvard Tolmen, Dj. Bruner, U.Nayserlarning kognitiv psixologiyaga qo`shgan hissalarini, ta`limotlari haqidagi nazariy ma`lumotlar aks ettirilgan.

Kalit so`zlar: kognitsiya, kognitiv psixologiya, ilmiy maktab, kognitiv jarayon, sxema, kognitiv karta, Jan Piaje, Edvard Tolmen, Dj. Bruner, U.Nayser.

Абстрактный: В статье рассматривается когнитивная психология и ее основатели Жан Пиаже, Эдвард Толмен и Дж. Отражены теоретические сведения о вкладе и учениях Брунера и У. Нейссера в когнитивную психологию.

Ключевые слова: познание, когнитивная психология, научная школа, когнитивный процесс, схема, когнитивная карта, Жан Пиаже, Эдвард Толмен, DJ. Брунер, В. Нейсер.

Abstract: The article discusses cognitive psychology and its founders Jean Piaget, Edward Tolman and J. B. Bruner. Theoretical information about the contribution and teachings of Bruner and W. Neisser to cognitive psychology is reflected.

Key words: cognition, cognitive psychology, scientific school, cognitive process, scheme, cognitive map, Jean Piaget, Edward Tolman, DJ. Bruner, W. Neisser.

Kognitsiya – axborotni qayta ishlash va o`zgartirishga xizmat qiluvchi psixik jarayonlar majmuidir. U tashqi muhitdagi o`z shaxsini tushunish va baholashni, shuningdek, voqelikning individual rasmini qurishni, ya`ni shaxsning xatti-harakatlari uchun asos bo`lgan hamma narsani o`z ichiga oladi. SHunday qilib,

miyaga kiradigan sensorli ma'lumotlarni turli xil turdagi, ya'ni tasvirlar, ramkalar, stsenariylar aqliy tasvirlarga aylantirishni o'z ichiga olgan barcha jarayonlar - kognitsiya - deb ataladi. Ya'ni, bilish jarayoni axborotni bir tuzilishdan ikkinchisiga qayta ishlash va o'zgartirish harakatidir.

Kognitiv psixologiya - lotin tilidan tarjima qilinganda «Cognitio» bilim degan ma'noni anglatadi. Ushbu yo'nalishning asosiy vazifasi - bilimlarning shaxsning xatti-harakatlaridagi hal qiluvchi rolini isbotlashdir. Inson tanasi axborotni faol izlash va ma'lumotlarni qayta ishlash bilan shug'ullanadigan tizim sifatida tan olinadi.

Kognitiv psixologiya – insonlarning atrof - dunyo haqidagi ma'lumotni qanday qabul qilishini va ushbu ma'lumotlarni shaxs qanday taqdim etishini shuningdek, ma'lumotlar xotirada qanday saqlanadi va bilimga aylanishini hamda ushbu bilimlar bizning ongimiz va xatti-harakatlarimizga qanday ta'sir qilishini o'rganadigan fan hisoblanadi.

Kognitiv psixologiya – 1950-yillarning boshida mustaqil ilmiy yo'nalish sifatida AQShda vujudga kelgan ilmiy maktab sanaladi. Ularning maqsadi xotira, idrok, tafakkur, tasavvur kabi psixik jarayonlarning mohiyatini bilishdan iborat edi. Ya'ni bixeviorizmga qarshi shakllangan ta'limot sanaladi.

Kognitiv psixologiya zamonaviy psixologiyaning yangi tarmoqlaridan bo'lib, intellektualizm natijasida paydo bo'lgan insoniyat qobiliyatlari va atrof muhitga moslashuvi yashash uchun kurashini o'rganuvchi yo'nalish bo'lib, bu yo'nalishning boshlang'ich ildizlari gestaltlar fikrlariga borib taqaladi.

Kognitiv psixologiya insoniyat tafakkuri, xotirasi, nutqi, rivojlanishi, qabul qilishi kabi xususiyatlarini o'rganadi va kognitiv psixologiya bixevioristlar yondashuviga mutlaqo qarama qarshi turadi.

Kognitiv psixologiya ruhiyat mexanizmining ishlash tizimini tushintirib beradi. Bu tizimda barcha ta'sirlar, atrof-muhit ta'siridan kelib chiqadi va inson

onggining kognitik funksiyasi, misli bir uning ishlab chiqariluvchi mahsuloti sifatida ish yuritadi.

Kognitik psixologiyani kundun-kun mashxur bo'lib borishida bir qator kognitiv psixologiya vakillari - U. Nayser, D. Brodbent, J.Piaje, Dj.Bruner, Dj.Fodor, G.Bauer, A.Payvio, R. SHepard, S. SHexter, L. Ayzenk, Dj. Kelli, M. Maxoni, S. Sternberg, Dj.Sperling, Edvard Tolmenlarning nazariyalarining ilmiy va zamonaviy ta'limot sifatida xizmat qilayotganidir.

Shveysariyalik psixolog Jan Piaje, u kognitik psixologiya bo'yicha eng taniqli shaxslardan biri bo'lgan. U bolalarda kognitik psixologiyaning ta'siri va funksiyalarini o'rgangan. U bolalarning biologik tayyorgarligiga qarab iqtidorlarining rivojlanishi bosqichlarini aniqlagan.

Edvard Tolmen kognitik psixologiyasining asoschilaridan biri bo'lib, bu borada ko'plab bilim va malakaga ega bo'lgan. U ongli organizmlarning ruhiyatidagi muammolarni yechishda mana shu organizmlarning aqliy gipoteza yordamida topishga harakat qilgan. Keyin uni amalda qo'llashga va uni tekshirib ko'rishga hrakat qilgan.

Dj. Bruner amerikalik psixolog, pedagog, kognitiv psixologiya asoschilaridan biri bo'lib, uning kategoriyazatsiya nazariyasi, ya'ni atrof –muhitni idrok qilish qonuni mashhurdir. Dj. Bruner fikricha:

- Idrok - bu toifalarga bo'linish jarayonidir, ya'ni tasvirga ma'lum bir ma'no berish yoki kategoriyalashdan iborat

- Turkumlash - yakka idrok qilinadigan ob'ektlarni xususiyatlariga ko'ra, umumiyroq ob'ektlar sinfiga kiritish jarayonidir. Turkumlashning turlari:

1.Birlamchi xususiyatlar bo'yicha aniqlash (fazoviy o'rni, vaqti, miqdori)

2.Birlamchi turkumlash bo'yicha; BU NIMA? Ovoz, harakat va hokazo) - ongsiz ravishda sodir bo'ladi.

3.Belgilarni qidirish - qo'shimcha belgilar (hajm, hid, rang va boshqalar) – biror narsaning dastlabki gipotezasini shakllantiridi.

4. Tasdiqlovchi tekshiruv - dastlabki gipotezani tasdiqlay oladigan belgilar, ya`ni toifa

5. Yakuniy tasdiqlash - muhim bo`lmagan qo`shimcha xususiyatlar bekor qilinadi, yakuniy toifalash shakllanadi, bunda yaxlit aks ettirish ya`ni idrok qilish sodir bo`ladi.

Dj. Brunerning kategoriyazatsiyalash nazariyasi quyidagilarni o`z ichiga oladi:

1. O`tmish tajribasi - bu aniq ma`lumotlar to`plami.
2. Turli toifalarni - aniqlashga tayyorlik darajasi, ya`ni pertseptsiya va appertseptsiya

3. Ob`ektni tanib olish muammosi, ya`ni yaxlit obraz

Demak, Dj. Bruner nazariyasidan kelib chiqib, quyidagilarni aytishjoiz:

- kognitiv psixologiyaning asosiy tushunchasi bu - "sxema" tushunchasi bo`lib, u ma`lumotlarni yig`ish rejasini, axborotni qayta ishlash dasturi kabilarga xizmat qiladi;

- barcha aqliy jarayonlar o`z faoliyat sxemalariga egadir;
- organizmning yashash faoliyati irsiyat bilan belgilansa, tashqi dunyoni o`zlashtirish idrok, xotira, fikrlash, his-tuyg`ular sxemalar bilan belgilanadi.

Kognitiv psixologiyaning rivojlanishida Ul`rik Naysserning idrok nazariyasi alohida o`ringa ega. Uning fikricha, bilish jarayonlari inson faoliyatining har qanday turida o`z o`rniga ega.

U. Naysser ta`kidicha, kognitiv psixologiyaning asosiy vazifasi bu - inson tomonidan idrok etilayotgan tevarak-atrofdagi olam qanday qilib yaxlit obrazlar va xulq-atvor qo`zg`atuvchilariga aylanishini aniqlashdan iborat. U. Naysser ta`limoti bo`yicha kognitiv sxema quyidagilarni o`z ichiga oladi:

- tashqi ma`lumotlar sezgilar orqali keladi va bilish jarayonlariga ta`sir etadi, ya`ni sezgi;

- sxema o`zgarishlari, ma`lumotlariga asoslanib, sub`ektning diqqat faoliyatini ma`lum reja bo`yicha boshqaradi, ya`ni diqqat;

- shu karta orqali - axborotni qanday yig'ish kerak? Ob'ektni qanday aniqlash mumkin? Qanday reaksiyaga kirishish kerak, ya'ni fikrlash;

- lokomodatsiya bu - harakatlantirish, joydan ko'chirish;

- kognitiv karta bu - fazoviy muhitning tasviri.

U.Nayser nazariyasi bo'yicha idrokning o'ziga xos xususiyatlari quyidagicha:

1. Har qanday kognitiv faoliyat tajriba orttirish orqali ko'rib chiqilishi kerak.

2. Idrokni inson yashaydigan real sharoitlarda o'rganish kerak, ya'ni atrof-muhit, insonlar, muloqot, yangiliklar, do'stlik, ayriliqni;

3. Idrokni uzluksiz ta'lim jarayoni mahsuli sifatida o'rganish kerak;

4. Idrok - bu faol bilish jarayoni, ya'ni kognitiv sxemalar tomonidan boshqariladi.

5. Idrok - bu uzluksiz rivojlanib boruvchi jarayon, ya'ni shaxsning dunyo haqidagi biliilarining rivojlanishi bilan. Demak, U.Nayser nazariyasi bo'yicha quyidagilarni aytish joiz:

- kognitiv sxema - bu yanada murakkab shakllanish, bu bilimlar to'plamidir. Kognitiv sxemalar semantik tarmoqlarni to'ldiradi, bu hayotning ma'lum bir sohasi haqidagi bilimlar majmuasidir;

- idrok - tashqi stimullar va ichki omillar bilan belgilanadi. Idrok - bu sxemalar bo'yicha boshqariladigan ma'lumotlarni qidirish va tanlashning tsiklik jarayonidir.

- sxema - bu idrok etuvchining ichki komponenti bo'lgan tsiklning bir qismi. Sxema tajriba asosida shakllantiriladi.

Kognitiv psixologlarning nazariyalaridan kelib chiqqan holda quyidagicha xulosa qilish mumkin:

- kognitiv psixologiya lotincha "cognitio" so'zidan olingan va "bilim" degan ma'noni anglatadi;

- kognitiv psixologiya — tajriba va fikrlashni matematik modellashtirishga qaratilgan psixologiya. Xotira, e'tibor, his-tuyg'ular, ma'lumotni ifodalash,

mantiqiy fikrlash, tasavvur, qaror qabul qilish kabi kognitiv jarayonlarni oʻrganadigan psixologiya boʻlimi[1];

- kognitiv psixologiyaning koʻplab qoidalari zamonaviy psixolingvistika asosida yotadi;

- kognitiv psixologiyaning topilmalari psixologiyaning boshqa sohalarida, xususan, ijtimoiy psixologiya, shaxs psixologiyasi, pedagogik psixologiya, shuningdek, sunʼiy intellekt tizimlarini qurishda keng qoʻllanadi;

- Kognitiv psixologiya nazariy rivojlanishida quyidagi vakillari: Jorj Miller, Jerom Bruner, Ulrik Neisser, Gerbert Saymon, Allen Nyuell, Karl Pribram, Robert Solso, Jorj Sperling, Boris Velichkovskiy[2][3]ning xizmati ham taxsjinga sazovordir.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. „American Psychological Association (2013). Glossary of psychological terms“. Apa.org. 27-yanvar 2019-yilda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 13-avgust 2014-yil.

2. Petrenko V. F. Базовые метафоры как генем (зародыш) будущей теории (na materiale psixologicheskoy nauki) // Вопросы философии. — 2012. — № 4. — S. 87—98.

3. Petrenko V. F. Базовые метафоры как генем (зародыш) будущей теории (na materiale psixologicheskoy nauki) // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 14. Psixologiya. — 2013. — № 1. — S. 4—23. Arxivirovano 27 aprel 2015 goda.

4. Solso R.L. Kognitivnaya psixologiya. M.: "Libereya", 2002.-600s

5. Anderson D. R. Kognitivnaya psixologiya. 5-e izd. SPb. : Piter, 2002.

6. Kognitivnaya psixoterapiya rasstroystv lichnosti / Pod red. A.Beka i A.Frimena. SPb.: Piter, 2002. — 544 s.

7. Velichkovskiy B.M. Kognitivnaya nauka: Osnovy psixologii poznaniya: V 2-x t. – T.1. – M.: Smysl; Izdatelʼskiy tsentr «Akademiya», 2006. – 448 s.

8. <https://pdfbox.uz/doc/psycho/34420-kognitiv-psixologiya>

9. Feruza Aminovna Turakulova. Local national schools and periodical publications of turkestan in the beginningxx century. Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ). ISSN (E): 2347-6915. Vol. 11, Issue 12, December (2023)

10. Feruza Aminovna Turakulova. Influence of trade and economic development of turkestan on the social life of the people. Novateur publications JournalNX- A Multidisciplinary Peer ReviewedJournal ISSN No: 2581 – 4230 VOLUME 9, ISSUE 12, December -2023